

Представе медицинских инструмената и опреме у српском средњовековном сликарству*

Сања Пајић**

Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет

UDC 75.033(497.11)

75.04:616-7

DOI 10.2298/ZOG1438059P

Оригиналан научни рад

Тема рада је идентификација медицинских инструмената и опреме на представљама сачуваним у српском средњовековном сликарству. Такви мотиви нису били предмет посебно проучавања у српској науци. Медицински инструменти и опрема чине саставни део иконографије светлих лекара. Од медицинских инструмената сликају се: ножеви, сонде, кашичице, пинцете, као и различите кутије за ношење опреме (четвртасте или цилиндричне) и флаше, односно стаклене посуде за држање медикамената у течном стању. Идентификација је извршена захваљујући познаничким римским налазима медицинских инструмената и опреме, док су такви налази из византијској периоду веома ретки.

Кључне речи: средњовековна медицина, медицински инструменти, медицинска опрема, свети лекари, свети лекари, иконографија

The paper topic is identification of medical instruments and equipment using the images preserved in Serbian medieval painting. This topic has not been the subject of special study in the Serbian science. Medical instruments and equipment make an integral part of iconography of saint physicians. The following medical instruments have been displayed: knives, probes, spoons, tweezers, as well as various carrying boxes for equipment (square-like and cylindrical) and cases, and glass vessels for medical lubricants. Identification has been carried out owing primarily to late Roman remains of medical instruments and equipment, while such remains originating from Byzantine period are very rare.

Keywords: Medieval medicine, medical instruments, medical equipment, saintly physicians, iconography

Трагање за знањима о различитим аспектима свакодневног живота и материјалне културе прошлих времена привукло је знатан број научника, издвојивши се током последњих деценија у засебну дисциплину унутар средњовековних студија, укључујући и византолошке.¹ Особену целину у оквиру ове области чини

* Рад је настао у оквиру истраживања на пројекту 178018: Друштвене кризе и савремена српска књижевност и култура: национални, регионални, европски и глобални оквир, који подржава Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

** sanjarajics@yahoo.com

¹ Историјат увођења овог појма у византолошке студије са библиографијом даје А. Muthesius, *Introduction. Studies of Material Culture – Some General Considerations*, in: *Material culture and well-being in Byzantium (400–1453)*, ed. M. Grünbart et al., Wien 2007, 21–38; такође, M. Grünbart, *Bibliography on Byzantine Material Culture and Daily Life*, *Byzantinoslavica* 67/1–2 (2009) 13–16. Листа радова посвећених византијској материјалној култури и свакодневном животу доступна је и на интернет страници <http://www.univie.ac.at/byzantine/>.

изучавање медицинских наука и лекара.² Значајан извор и потпору напорима истраживача пружају ликовне представе медицинских мотива – различитих болести, медицинских третмана и лекова, лекарске опреме и инструмената – често изведених с великим осећајем за реализам и детаље. О важности визуелних извора у студијама историје медицине сведочи и замашан број радова заснован у мањој или већој мери управо на уметности антике и средњег века.³ Медицински мотиви, а посебно представе инструмената и опреме, неговани у српском средњовековном сликарству нису били подробније анализирани у домаћој медијистици, и само су ретко привлачили пажњу научника.⁴

Писани извори на основу којих се сазнаје о српској средњовековној медицини и лекара, при чему најстарији припадају самом крају XII и почетку XIII века, добро су познати у науци.⁵ Сматра се да је ме-

ac.at/byzantine/. У овом пољу неизоставна су истраживања М. Parani, *Reconstructing the reality of images: Byzantine material culture and religious iconography, 11th–15th centuries*, Leiden 2003, са библиографијом о појединим темама, као и низ текстова у наведеном зборнику *Material culture and well-being in Byzantium (400–1453)*. У нашој науци треба издвојити значајно издање *Privatni život u srpskim zemljama srednjeg века*, eds. С. Марјановић-Душанић, Д. Поповић, Београд 2004, са низом студија из ове области.

² Снажан подстрек истраживањима из ове области пружио је симпозијум посвећен византијској медицини у организацији института Dumbarton Oaks [DOP 38 (1984)]; такође, један од фундаменталних радова свакако је Т. S. Miller, *The Birth of the Hospital in the Byzantine Empire*, Baltimore–London 1997², са старијом библиографијом.

³ Из развијене литературе издвајамо: С. Lazarus, *L'illustration des disciplines médicales dans l'Antiquité: hypothèses, enjeux, nouvelles interprétations*, in: *La Collezione di testi chirurgici di Niceta (Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut. 74.7). Tradizione medica classica a Bisanzio*, ed. M. Bernabò, Roma 2010, 99–109, са опширном библиографијом; незаобилазним делом у овој области сматра се L. MacKinney, *Medical Illustrations in Medieval Manuscripts*, London 1965, чија се богата фототека може наћи на интернет страници <http://www2.lib.unc.edu/dc/mackinney/>.

⁴ Још увек најзначајнији рад на ову тему је С. Радојчић, *Чудесна оздрављења и свети лекари у старом српском сликарству*, in: *700. година медицине у Срба*, ed. Л. Станојевић, Београд 1971, 77–93. Нешто више интересовања изазвале су представе болести, захваљујући проучавању иконографије сцена Христових чуда, али и као посебна тема, в. А. Гавриловић, *Представе лејре и водене болести на српским фрескама у доба Стефана Душана (1331–1355)*, *Лесковачки зборник* 48 (2008) 261–276.

⁵ Из историографије посвећене српској средњовековној медицини и лекара за ову прилику направљен је избор радова: Р.

Сл. 1. Николас Мирейсос, Медицински кодекс, Лекар, болесници и фармацеути, 1339. Национална библиотека, Париз, Paris. gr. 2243, fol. 10v (фотографија: The MacKinney Collection of Medieval Medical Illustrations)

Fig. 1. Nicholas Mirepsos, Medical codex, The physician, patients and the pharmacist, 1339. Bibliothèque Nationale de France, Paris. gr. 2243, fol. 10v (photo: The MacKinney Collection of Medieval Medical Illustrations)

дицина у Србији била спој народне, словенске, донете из постојбине, и медицине неговане у Византији и на Западу.⁶ Устројством првих болница при манастирима Хиландару и Студеници, свети Сава је определио развој медицине код Срба у средњем веку.⁷ Лечењем су се у средњовековној Србији бавили доктори који су били обучени и емпирици, док су надрилекари и магијска пракса били санкционисани. На основу имена, уз која се најчешће наводи и порекло, закључује се да су лекари позивани на дворове владара и велможа долазили

Катић, *Медицина код Срба у средњем веку*, Београд 1958; М. Б. Живојиновић, *Болница краља Милутина у Цариграду*, ЗРВИ 16 (1975) 105–115; Р. Катић, *Терминолошки речник српске средњовековне медицине*, Београд 1987; *Физиологи. Средњовековни медицински сисци (избор)*, eds. М. Лазић, Л. Котарчић, Београд 1989; Р. Катић, *Српска средњовековна медицина*, Горњи Милановац 1990; Б. Павловић, *Манастирске болнице у средњовековној Србији*, Црквене студије 1 (2004) 381–388; Р. Радић, *Болести и лечење*, in: *Приватни животи у српским земљама средњег века*, 394–399, са основном литературом. И посебни зборници пружају низ информација на ову тему: *700 година медицине у Срба*, ed. Л. Станојевић, Београд 1971, и серија зборника под јединственим називом *800 година српске медицине: I. Студенички зборник*, ed. Б. Димитријевић, Београд 2011; II, ed. Б. Димитријевић, Београд 2011; III, ed. Б. Димитријевић, Београд 2012; IV, eds. Б. Димитријевић, З. Ваџић, Београд 2013; V, eds. Б. Димитријевић, З. Ваџић, Београд 2014. Део текстова из ове области доступан је и у електронској форми захваљујући интернет страници <http://www.rastko.rs/istorija/medicina/sadrzaj.php>.

⁶ Р. Катић, *Порекло српске средњовековне медицине*, Београд 1981; Радић, *op. cit.*, 394–396; И. Рељин, *Средњовековна медицина у Србији*, in: *800 година српске медицине*, I, 13–24.

⁷ Катић, *Медицина код Срба у средњем веку*, 165–168; Ј. Туцаков, *Дојринос Светиога Саве унапређењу здравствене културе у средњовековној Србији*, in: *Сава Немањић – Свети Сава. Историја и предање*, ed. В. Ђурић, Београд 1979, 269–278; такође, v. nap. 5.

с Приморја, посебно из Дубровника и Котора, и да су били италијанског порекла, па се претпоставља да су били школовани у традицијама салернске и монпељске школе.⁸ Налази медицинске опреме и инструмената на српском тлу су спорадични.⁹ Неупоредиво више могућности за истраживање пружа сликарство, где су медицински инструменти и опрема неодвојив део иконографије светих врача, односно лекара.

Свети врач, звани и бесребрници, будући да за своје услуге нису примали материјалну надокнаду, чине групу изузетно поштованих светитеља, иако нису једини које је прославила исцелитељска делатност.¹⁰ Премда су неки од њих били школовани докто-

⁸ Катић, *Медицина код Срба у средњем веку*, 139–148; eadem, *Српска средњовековна медицина*, 115–123; Радић, *op. cit.*, 412–414.

⁹ Најзначајнијим налазом медицинске опреме на нашем тлу сматран је покретни археолошки материјал са локалитета манастира Светог Ђорђа Дабарског код Прибоја, познатог као Ораховица у Мажићима, идентификован као хируршки инструменти из XVI–XVII века, док је северозападна зграда комплекса одређена као манастирска болница [М. Бунарџић, *Свети Георгије у Дабру – археолошка истраживања*, ed. С. Дерикоњић, Прибој 2002, 31–58; Д. Милосављевић *Феномен византијске болнице Св. Георгија у Дабру (Мажићима код Прибоја)*, in: *Ниш и Византија, Зборник радова II*, ed. М. Ракоција, Ниш 2004, 79–95]. Изнети резултати истраживања изазвали су опречна мишљења у нашој науци, при чему аргументе који се противе наведеној идентификацији како инструмената тако и саме болнице даје М. Поповић, *Проблеми истраживања средњовековног наслеђа у Полимљу*, Стари-нар 55 (2005) 181–186.

¹⁰ О светитељима као лекарима v. А. Kazhdan, *The Image of Medical Doctor in Byzantine Literature of the Tenth to Twelfth Centuries*, DOP 38 (1984) 43–51.

Сл. 2. Скалпели, њзни I век – средина II века. Бринџен (џрема: М. Јанссенс)

Fig. 2. Scalpels, late first century – first half of the second century. Bringen (after: M. Janssens)

Сл. 3. Ланцете, џре 79 – њзни I век. Морлунџо и Помџеџи (џрема: М. Јанссенс)

Fig. 3. Lancets, before 79 AD – late first century. Morlungo and Pompeii (after: M. Janssens)

ри, лечили су првенствено вером у Христа.¹¹ Помоџу се у молитвама проскомидије и тајне жељосвећења, као и у последовању малог освећења воде.¹² Најчешће се са медицинским инструментима и опремом приказују свети Пантелејмон и браћа свети Кузман и Дамјан, уз напомену да црква слави три пара близанаца са овим именом, заштитника лекара, посебно хирурга и фармацеута; следе свети Јермолај, потом свети Кир

¹¹ О лечењу, в. Н. Ј. Magulias, *The Lives of the Saints as Sources of Data for the History of Byzantine Medicine in the Sixth and Seventh Centuries*, BZ 57 (1964) 127–150.

¹² А. А. Дмитриевский, *Описание литургических рукописей, хранящихся в библиотеках православного Востока*, 2, Киев 1901, 143–144, 187; Н. Ф. Красносельцев, *Материалы для истории чинопоследования литургии св. Иоанна Златоуста*, Казань 1889, 12, 44–45, 86, 98; С. Д. Муретов, *Последование проскомидии, великого входа и причащения в славяно-русских Службениках XII–XIV вв.*, Москва 1897, 26–27.

Сл. 4. Свети Кузман, деџал, 1342/1343. Манасџир Лесново, црква Светиој арханђела Михаила (џрема: С. Габелић)

Fig. 4. St. Cosmas, detail, 1342/1343. Monastery of Lesnovo, Church of St. Archangel Michael (after: S. Gabelić)

и свети Јован, свети Сампсон и свети Диомид,¹³ док се међу светитељкама истиче лекарка и исцелитељка света Анастасија Фармаколитрија.¹⁴

¹³ С обзиром на тему овог рада, указујемо на основне податке: Arch. Damianos of Sinai, *The Medical Saints of the Orthodox church in Byzantine Art*, in: *Material culture and well-being in Byzantium (400–1453)*, 41–50; за иконографске одлике в. М. Медић, *Стари сликарски џриручници (Ерминија о сликарским вешџинама Дионисија из Фурне) III*, Београд 2005, 413. Из литературе о најбоље проученим светим лекарима, Пантелејмону, Кузману и Дамјану, издвајамо: за светог Пантелејмона L. Hadermann-Misguish, *Kurbinovo. Les fresques de Saint-Georges et la peinture byzantine du XII^e siècle*, Brussels 1975, 243–245; L. Budde, *St. Pantaleon von Aphrodisias in Kilikien*, Recklinghausen 1987; за близанце Кузмана и Дамјана, М.-Л. David-Danel, *Iconographie des Saints mџdecins Cџte et Damien*, Lille 1958; Н. Skrobucha, *Kosmas und Damien*, Recklinghausen 1965; А. Wittmann, *Kosmas und Damien. Kultausbreitung und Volksdevotion*, Berlin 1967; Hadermann-Misguish, *op. cit.*, 240–243.

¹⁴ Д. Војводић, *Кулџи и иконоџрафија Светије Анастџасије Фармаколитрије у земљама византијској кулџурној круџа*, Зограф 21 (1990) 31–39.

Fig. 5. Сонге с лoйaйcтiйим удубљeњeм (*auriscalpium*), I–IV век. Београд (према: С. Крунић)

Fig. 5. Ear probes (*auriscalpium*), first–fourth century. Belgrade (after: S. Krunic)

С обзиром на распрострањеност култа и поштовање које им је указивано, свети врачи су радо представљани у ликовној уметности. Сликају се појединачно или у групама, а одабрани међу њима добили су и циклусе са сценама из живота и представама чуда по којима су постали славни.¹⁵ Одевени су у дугачку хаљину, понекад покривену краћом туником, и са огртачем на раменима, испод кога се спуштају крајеви уске траке ношене око врата, иначе посебног обележја светих лекара;¹⁶ неки припадници овог светицељског хора носе одећу сходно своме чину, попут светог Јермолаја,¹⁷ који се представља у свештеничкој одори, или светог Кира, одевеног у монашку ризу.¹⁸ Приказују се на више начина: са мученичким вен-

¹⁵ За појединачне представе v. n. 13. За хагиографске циклусе посвећене светом Кузмани и Дамјану v. Skrobucha, *op. cit.*, 21–32, 51–70, а за светог Пантелејмона v. Σ. Κουκιaris, *Εικόνα του αγίου Παντελεήμονος με σκηνές του βίου του στη μονή Σινά*, Δελτίον ΧΑΕ 27 (2006) 233–244.

¹⁶ David-Danel, *op. cit.*, 180–191.

¹⁷ V. n. 13.

¹⁸ V. n. 13.

Сл. 6. Свети Паниелејмон, дејтал, 1334/1335–1337. Пећка паиријаршија, црква Богородице Огидирије (фотографија: Blago Archives)

Fig. 6. St. Panteleimon, detail, 1334/1335–1337. Patriarchate of Peć, Church of the Virgin Hodegetria (photo: Blago Archives)

цем или крстом у рукама, са свитком као обележјем учености, и, истовремено и најчешће, са атрибутима своје професије у рукама.¹⁹

Када су у питању обележја лекарског звања, на раним представама светих врача, уз неки од медицинских инструмената или чак и без њих, приказана је и специфична четвртаста или трапезоидна кожна торбица са каишем за ношење лекарске опреме; некада им торбицу, као видљиву манифестацију добијања дара лечења и исцељења, пружа рука Божја из сегмента неба или им је она закачена за појас, односно око руке. Овај тип опреме тек по изузетку биће приказиван у постиконоборачкој уметности.²⁰ Устаљивањем иконографије, поспешено жељом да се код верника оснажи поверење у њихове лекарске способности и чудотворне моћи, свети врачи се приказују са одабраним медицинским интрumentом и са лекарском или

¹⁹ David-Danel, *op. cit.*, 191–206; Skrobucha, *op. cit.*, 36–37, cf. D. Knipp, *The Chapel of Physicians at Santa Maria Antiqua*, DOP 56 (2002) 3–5, 9–10, 14, 18–19, 21.

²⁰ David-Danel, *op. cit.*, 197–198. О раним атрибутима v. P. J. Nordhagen, *The Frescoes of John VII (A.D. 705–707) in S. Maria Antiqua in Rome*, Roma 1968, pl. CXXVIII/9–12, CXXIX/13, cf. Knipp, *op. cit.*, 18–19; Skrobucha, *op. cit.*, 25.

фармацеутском кутијом у рукама, или само са једним од поменутих предмета.²¹

Захваљујући археолошким налазима, али и до данас непромењеним облицима појединих лекарских инструмената, могуће је прецизније типолошко одређивање медицинских инструмената и опреме на ликовним представама. Општеприхваћено је мишљење да средњовековна медицина, баштинећи античка достигнућа, није направила значајније помаке ни у дијагностици ни у начинима и методама лечења. Антички и средњовековни извори наводе велики број инструмената, но најчешће без подробнијих објашњења; на основу византијских текстова направљена је листа од преко две стотине инструмената коришћених у различите сврхе, али њихов изглед у већини случајева остаје нејасан и тешко спојив са археолошким налазима.²² При томе, док су богати материјални остаци из античког, поготову из позноримског периода публиковани,²³ средњовековни а посебно византијски неупоредиво су скромнији.²⁴ Утолико су значајнија ликовна сведочанства о инструментима и опреми, као и, истина веома ретке, представе медицинске праксе, попут минијатуре у чувеном медицинском кодексу из 1339, похрањеном у Националној библиотеци у Паризу (*Paris. gr. 2243, fol. 10v*) (сл. 1).²⁵ Ако се узме у обзир степен очуваности представа, може се рећи да су у српском средњовековном зидном сликарству и иконопису одабрани медицински инструменти и опрема приказани доста реалистички, што омогућава њихово препознавање.

Ножеви и сечива

Ножеви и сечива спадају у најважније атрибуте лекара. Писани извори наводе велики број назива за ножеве које су користили лекари различитих специјалности, али је до данас само део поуздано идентификован.²⁶ Инструмент најчешће довођен у везу са лекарском професијом свакако је скалпел (*scalpellus*,

scalpulum, *scalprum*), сматран превасходно обележјем хирурга. Археолошки налази сведоче да се један крај дршке скалпела завршавао овалном или троугаоном лопатицом, док се на другом крају налазило оштро сечиво, различитих форми, а могао је имати и шлиц, у који се увлачио нож. Главни материјал за прављење инструмената била је бронза, али су могли бити и од комбинације метала (сл. 2).²⁷ Иако се у историји уметности наводи као обележје светих лекара, скалпел је ретко приказиван у уметности средњег века.²⁸ На представама сачуваним у српском средњовековном сликарству није могуће са сигурношћу идентификовати такав нож.

Инструмент дуге танке дршке са оштрицом у облику троугла, који се далеко најчешће слика као атрибут светих лекара, заправо је ланцета (*lancetas*) (сл. 3).²⁹ Служила је пре свега за пуштање крви или флеботомију, па се отуда назива и флеботом (*phlebotomum*). Флеботомија је, као један од најстаријих начина лечења током антике, била у широкој употреби и током средњег века. Занимљиво је то што, иако се сматра да је ланцета била један од обавезних инструмената старих лекара, њеног описа нема, што се тумачи управо њеном популарношћу, услед чега појашњења нису била неопходна; археолошки налази су оскудни.³⁰ Леп примерак сликане ланцете види се на представама светих Кузмана и Дамјана у југозападном прозору јужног зида Краљеве цркве у Студеници (1318–1319)³¹ и на фрескама с ликовима близанаца у северозападном углу наоса цркве манастира Лесново (1342–1346) (сл. 4).³² Уз ретке изузетке, ланцета се

²¹ David-Danel, *op. cit.*, 191–206; Skrobucha, *op. cit.*, 36–40; H. Belting, *Likeness and Presence. A History of the Image before the Era of Art*, Chicago-London 1994, 241.

²² Број од преко пет стотина, при чему се за двеста седам инструмената сматра да су употребљавани у хирургији, наводи S. Geroulanos, *Surgery in Byzantium*, in: *Material culture and well-being in Byzantium (400–1453)*, 129–134. С обзиром на овај податак, може се закључити да је у досадашњој науци поуздано идентификован мали број инструмената.

²³ Каталог са више од хиљаду јединица до сада познатих римских археолошких налаза, укључујући и представе у уметности, израдила је M. Janssens, *Wie was de Romeinse arts? Een interpretatie vanuit de iconografische en archeologische bronnen, geconfronteerd met de traditionele interpretatie vanuit de literaire en epigrafische bronnen*, Leuven 2004 (необјављени магистарски рад), са детаљном библиографијом.

²⁴ L. J. Bliquez, *Two Lists of Greek Surgical Instruments and the State of Surgery in Byzantine Times*, *DOP* 38 (1984) 187–204, са старијом литературом.

²⁵ За квалитетну репродукцију са основним подацима v. *Byzantium: Faith and Power (1261–1557)*, ed. H. C. Evans, New York 2004, fig. 316.

²⁶ J. S. Milne, *Surgical Instruments in Greek and Roman Times*, Oxford 1907, 24–50; E. Künzl, *Medizinische Instrumente aus Sepulkral-funden der römischen Kaiserzeit*, *Kunst und Altertum am Rhein* 115 (1983) 15–17; Bliquez, *op. cit.*, 187–204; Janssens, *op. cit.*, cat. nos. 718–850; Geroulanos, *op. cit.*, 129–123.

²⁷ За основне податке v. С. Крунић, *Римски медицински и фармацеутички инструменти из Синигунума и околине*, Београд 1992, 14–15, т. I, сл. 1–2, т. XVIII, сл. 1, 2 и 1a; Janssens, *op. cit.*, cat. nos. 718–850.

²⁸ Cf. Skrobucha, *op. cit.*, 27.

²⁹ Да је ланцета најчешће сликани инструмент у рукама светих врача, v. David-Danel, *op. cit.*, 193–194, што важи и за византијску уметност, v. Parani, *Reconstructing the reality of image*, 204–205.

³⁰ Milne, *op. cit.*, 32–36, pl. VII, 2–3; Künzl, *Medizinische Instrumente*, 17; Bliquez, *op. cit.*, fig. 4; E. Künzl, *Medizin in der Antike. Aus einer Welt ohne Narkose und Aspirin*, Stuttgart 2002, fig. 51; Janssens, *op. cit.*, cat. nos. 302–304; за представе у уметности v. David-Danel, *op. cit.*, 193–194; Skrobucha, *op. cit.*, 36.

³¹ За датовање v. Б. Тодић, *Српско сликарство у доба краља Милутина*, Београд 1998, 326–327; за представу v. Г. Бабић, *Краљева црква у Студеници*, Београд 1987, 191, сл. 139–140.

³² С. Габелић, *Манастир Лесново – историја и сликарство*, Београд 1998, 135, сл. 45, идентификује инструмент као пансету; за датовање v. Б. Тодић, *Највише уз Јована Оливера у наосу Леснова. Прилој хронологији лесновских фресака*, *ЗРВИ* 38 (1999–2000) 373–383. Ланцета је приказана и на представама: на милешевској фресци светог Кузмана на јужној страни западног зида (1228–1234, за датовање v. Г. Суботић, Лб. Максимовић, *Свети Сава и његово Милешево*, in: *Византијски свет на Балкану I*, Београд 2012, 97–109; за представу v. С. Радојчић, *Милешево*, Београд 1971, црт. 12); на представама светих Кузмана и Дамјана у Сопотанима, на западном зиду јужне певнице, у медаљонима испод прозора у јужној и северној певници, као и на допојасној представи светог Дамјана под прозором на западном зиду капеле Светог Симеона Немање (1272–1276, за датовање v. Б. Тодић, *Ајосиол Андреја и српски архиепископи на фрескама Сојоћана*, in: *Трећа југословенска конференција византолога*, Београд–Крушевац 2002, 361–379; за представу v. В. Ј. Турић, *Сојоћани*, Београд 1963, црт. на стр. 128–129, 134, 137, при чему је за последњу фигуру наведено да се ради о представи светог Пантелејмона, иако иконографија одговара лекарима близанцима, *ibid.*, 137); у западној конхи Петрове цркве код Новог Пазара на представи светог врача (сл. 16) (осамдесете године XIII века, за датовање v.

представља у пару са футролом или кутијом за инструменте различитих облика (сл. 16, 18 и 21).³³

Сонде

Сонде спадају у најзаступљеније инструменте када су у питању археолошки налази. Могу имати разноврсне завршетке, са многоструком применом у медицини, фармацији и козметици, чак и у уметности. Употребљаване су за прављење и nanoшење медикамената, каутеризацију, као кирете итд. Израђиване су од различитог материјала – сребра, злата, бронзе, кости итд.³⁴

Тодић, *Српско сликарство у доба краља Милутина*, 291; за идентификацију светитеља *v. infra*); у цркви у Ариљу, и то на фрескама светих Кузмана и Дамјана у наосу, на јужној страни северозапад-ног пиластра и на северној страни југозапад-ног пиластра, као и на представама светог Диомида и светог Сампсона у медаљонима високо на јужном зиду поткуполног простора (1295; за представе *v. V. Petković, La peinture serbe du moyen âge II*, Beograd 1934, pl. XXX; Д. Војводић, *Зидно сликарство цркве Свештој Ахилија у Ариљу*, Beograd 2005, 84–86, сл. XVII–XVIII, црт. 17, 19, 26, 30, 33, 39); на икони светог Пантелејмона из Хиландара (почетак XIV века *v. С. Петковић, Иконе манастира Хиландара*, Манастир Хиландар, Света Гора Атонска 1997, сл. на стр. 73; Тодић, *Српско сликарство у доба краља Милутина*, 363, сл. XLIX); на јужном делу западног зида жичког наоса на фрескама са ликовима светих Кузмана и Дамјана (сл. 21) (прва деценија XIV века, за датовање *v. Д. Војводић, Представе свештој Климентијој Охридској у зидном сликарству средњовековне Србије*, in: *Византијски свет на Балкану I*, Beograd 2012, 146–147; за представе *v. V. Petković, La peinture serbe du moyen âge I*, Beograd 1930, fig. 33a; Тодић, *Српско сликарство у доба краља Милутина*, 308, сл. 180); на јужном зиду припрате цркве у Старом Нагоричину на представама светих Кузмана и Дамјана (1315–1317/1318, за датовање *v. Тодић, Српско сликарство у доба краља Милутина*, 320; за представе *v. ibid., 323*; лична фототека); на јужној половини западног зида наоса грачаничке цркве, опет у рукама истог пара светитеља (око 1320, за датовање *v. Тодић, Српско сликарство у доба краља Милутина*, 330–331; за представу, *v. ibid., 332*; лична фототека, док је цртеж објављен у Б. Живковић, *Грачаница. Цркви и фреске*, Beograd 1989, s. p. непрецизан). Ланцету држе и свети врач и у црквама пећког комплекса: у цркви Светих апостола близанци лекари насликани један наспрам другог на деловима зидова између иконостаса и јужне односно северне певнице [1324–1337, за датовање *v. М. Радујко, „Престео свештој Симеона“*, Зограф 28 (2004–2005) 73–74; за представе *v. В. Ј. Ђурић, С. Ђирковић, В. Кораћ, Пећка иаиријарија*, Beograd–Приштина 1990, 222; лична фототека]; у цркви Богородице Оди-гитрије у северозападном травеју на фрескама светих Кузмана и Дамјана на северном зиду и светог Јермолаја у северозападном углу [1334/1335–1337, за датовање и представе *v. А. Гавриловић, Зидно сликарство цркве Богородице Одигитрије у Пећи*, Beograd 2012, 37–43, 287, сл. 118, (непубликована докторска дисертација); за представе *v. Ђурић, Ђирковић, Кораћ, op. cit., 160, сл. 68, 103*]; у храму Светог Димитрија на представама светих Кузмана и Дамјана на северном зиду западног травеја [1322–1324, за датовање *v. Б. Тодић, Српске шеме на фрескама XIV века у цркви св. Димитрија у Пећи*, Зограф 30 (2004–2005) 123–140; за представе, *v. Ђурић, Ђирковић, Кораћ, op. cit., сл. 124*]. Такође, ланцета је приказана и на фрескама св. Кузмана, Дамјана и Пантелејмона на јужном зиду наоса охридске цркве Светог Николе Болничког (сл. 18) (1330–1340, Ц. Грозданов, *Охридско зидно сликарство XIV века*, Beograd 1980, 38–39, сл. 9), потом светих Кузмана и Дамјана у крајњем запад-ном травеју цркве у Псачи, на источним странама јужног односно северног пиластра на западном зиду [1358–1360, за датовање *v. З. Расолколска-Николовска, О историјским иорирејима у Псачи и времену њиховој насјанка*, Зограф 24 (1995) 39–51; за представе *v. G. Millet, T. Velmans, La peinture du Moyen Age en Yougoslavie (Serbie, Macédoine et Monténégro) IV*, Paris 1969, pl. 69/132]. Овим примерима списак се не исцрпљује.

³³ О футролама и кутијама *v. infra*.

³⁴ Milne, *op. cit.*, 51–69, pl. XI 5; Крунић, *Римски медицински и фармацеујски инструменти*, 16–18, т. I–IV, сл. 5–32, т. XVIII,

Сл. 7. Сонде овалној кашикастјој завршејка (cyathiscomela), I–IV век. Београд (према: С. Крунић)
Fig. 7. Spoon probes (cyathiscomela), first–fourth century. Belgrade (after: S. Krunic)

сл. 6–7, т. XIX, сл. 9, 11–13, 15–16, 27–29, 32; Janssens, *op. cit.*, cat. nos. 322–401, 861–973, за представе у ликовној уметности *v. David-Danel, op. cit.*, 195–196; Skrobucha, *op. cit.*, 36.

Сл. 8. Свети лекар, детаљ, 1418–1427.
Манастир Каленић, црква Ваведeња Богородичиној
(према: Д. Симић-Лазар)

Fig. 8. St. physician, detail, 1418–1427. Monastery
of Kalenić, Church of the Presentation of the Holy Virgin
to the Temple (after: D. Simić-Lazar)

С обзиром на облик, на српским фрескама заступљене су следеће врсте сонди:

- 1) Сонда са лопатастим удубљењем (*auriscalpium*) (сл. 5 и 20) јасно се препознаје на фресци светог Пантелејмона на северном зиду северозападног травеја цркве Богородице Одигитрије у Пећкој патријаршији (1334/1335–1337), уз фармацеутску кутију (сл. 6);³⁵
- 2) Сонда кашикастог завршетка, овалног или листоликог пресека, звана сијатискомела (*cyathiscomela*) (сл. 7 и 20), која је насликана у рукама истог светитеља на западном зиду наоса у Грачаници (око 1320)³⁶ и у зони допојасних представа на западној страни Григоријеве галерије у цркви Свете Софије Охридске (1350–1355).³⁷ Иста сонда приказана је и у допрозорницима северне певнице Каленића

³⁵ Светитељ је насликан поред светих Кузмана и Дамјана, в. п. 32.

³⁶ У грачаничкој цркви свети Пантелејмон је насликан уз браћу свете Кузмана и Дамјана, в. п. 32; лична фототека.

³⁷ За датовање в. М. Живковић, *Српски владарски портрети у Григоријевој галерији Свете Софије у Охриду и њихов икографски контекст*, in: *Византијски свет на Балкану I*, Београд 2012, 169–187; за представу в. Грозданов, *op. cit.*, 92, црт. 25.

(1418–1427),³⁸ на представама арапских светих врача (сл. 8), свуда са кутијама за лекове.

Пинцете

Пинцете или пансете (*vulsellae, volsellae*) коришћене су и у козметичке и у медицинске сврхе, при чему су лекарске већих димензија. Краци могу бити једнаке ширине целом дужином или проширени на дну, а хваталке завршене равно или зашиљене. Најчешће су израђивене од бронзе (сл. 9).³⁹

Због великих оштећења на ликовима азијских близанаца на западном пиластру северног зида дечанског наоса не може се са сигурношћу тврдити да су на фресци представљене пинцете, иако има елемената за такву претпоставку; нешто боље се поменути инструмент види у рукама светог Пантелејмона на северној страни крајњег северозападног ступца у истој цркви (пре 1343).⁴⁰ Такође, на допојасној представи светог Кузмана у Марковом манастиру (1376/1377), високо у потрбушју северног лука који дели наос од припрате, инструмент закривљеног крака са оштрим врхом најпре се може идентификовати као пинцета (сл. 10).⁴¹ Уз њу је приказивана или фармацеутска кутија или футрола, односно кутија за ношење инструмената.

Кашичице

Кашичице (*ligulae*), дуге дршке и полулоптастог или овалног реципијента, имале су, уз свакодневну, и медицинску намену. Најчешће су прављене од бронзе, потом сребра, а сачувани су примери и од слоноваче, кости итд. (сл. 11).⁴²

На јужној страни крајњег северозападног ступца северног дела дечанског храма (пре 1343)⁴³ сачувана је фреска са представама светих Кира и Јована: оба лекара приказана су са кашичицама витких, дугачких дршки, уз које носе стаклену посуду, односно кутију са лековима (сл. 12).

³⁸ За датовање и представе в. Д. Симић-Лазар, *Каленић. Сликарство. Историја*, Београд 2011, 199, сл. 43–44, која овај инструмент описује као лопатицу.

³⁹ За основне податке в. Крунић, *Римски медицински и фармацеутички инструменти*, 18–19, т. IV–V, сл. 34–49, т. XX, сл. 34–35, 42–45, 48–49; Janssens, *op. cit.*, cat. nos. 605–717; примере у уметности наводи David-Danel, *op. cit.*, 194–195.

⁴⁰ За датовање в. Г. Суботић, *Прилој хронологији дечанској зидној сликарства*, ЗРВИ 20 (1981) 111–136, cf. Б. Тодић, М. Чакак-Медић, *Манастир Дечани*, Београд 1995, 326; за представе, в. Петковић, Бошковић, *op. cit.*, pl. CXLII (св. Кузман и Дамјан) и pl. CLX (св. Пантелејмон).

⁴¹ За датовање в. Z. Gavrilović, *The Wall Paintings at the Monastery of Marko, 1376/77*, *Serbian Studies* 13/1 (1999) 145–159. Овом списку може се додати и фреска са ликом светог Пантелејмона у доњем прозору јужне певнице у цркви манастира Ресаве (до 1418, за датовање в. Б. Тодић, *Манастир Ресави*, Београд 1995, 20, 25, 65, 106, за представу в. Б. Живковић, *Манасија. Црпјежи фресака*, Београд 1985, V, 1), чиме се сачувани примери не исцрпљују.

⁴² За основне податке в. Крунић, *Римски медицински и фармацеутички инструменти*, 22–23, т. IX–XIV, сл. 79–99, т. XXI, сл. 70, 89, т. XXII, сл. 81, 88, 89, 92; Janssens, *op. cit.*, cat. nos. 305–321. За приказивање у ликовној уметности в. Skrobucha, *op. cit.*, 36.

⁴³ За датовање в. п. 40.

Сл. 9. Пинцетје, I–IV век. Београд
(џрема: С. Крунић)

Fig. 9. Tweezers, first–fourth century. Belgrade
(after: S. Krunić)

Инструменти специјалне намене

На представи светог Пантелејмона у источном делу прозора јужне каленићке певнице (1418–1427) приказан је особен инструмент, могуће двојне намене (сл. 13).⁴⁴ На једном крају дуге танке дршке налази се кратка оштрица, која је могла имати медицинску примену, док је на другом крају сечиво кришкастог облика. За овај инструмент нису нађене директне аналогije у доступној литератури. Међу археолошким налазима морфолошки најсличнија каленићком инструменту јесте алатка нађена на рановизантијском локалитету Дијана (VI век – прва половина VII века), идентификована као оруђе за обраду коже – стругач (сл. 14).⁴⁵ Сличан предмет, краће дршке и знатно ширег сечива повијеног на крајевима, познат под називом хараксало, био је део прибора за писање, како се и слика у средњовековној уметности; служио је за извлачење линија на пергаменту пре почетка писања,

⁴⁴ За датовање в. п. 38.

⁴⁵ П. Шпехар, *Материјална култура из рановизантијских ујврђења у Бердају*, Београд 2010, 112–113, т. XXXII, сл. 540.

Сл. 10. Свети Кузман, 1376/1377. Марков манастир,
црква Светиої Димитрија (фотографија: Blago Archives)

Fig. 10. St. Cosmas, 1376/1377. Monastery of King Marko,
Church of St. Demetrius (photo: Blago Archives)

тако да сечиво није било посебно оштро.⁴⁶ Питање намене каленићког инструмента остаје у овом тренутку отворено.

Кутије за чување медицинских инструмената и медикамената

За ношење и чување медицинских инструмената и лекова употребљаване су кутије разнородних облика и величина. Латински називи *loculus*, *loculi*, *locculus*, *loculamentum* односе се како на саме кутије тако и на одељке у унутрашњости. Исти тип кутија служио

⁴⁶ И. Ђорђевић, *Представе прибора за писање и опрему књије у српском средњовековном сликарству*, in: *Студије српске средњовековне уметности*, Београд 2008, 309, сл. 40, при чему је хараксало могло имати и форму точкаћа, cf. Поповић, *op. cit.*, 184, п. 30.

Сл. 11. Кашичице, I–IV век. Београд (према: С. Крунић)
Fig. 11. Spoons, first–fourth century. Belgrade
(after: S. Krunic)

је, осим у медицинске сврхе, и за смештај и ношење козметичког и тоалетног прибора, сликарског материјала, накита и ситних предмета. Израђиване су од дрвета или бронзе, односно у њиховој комбинацији, а сачуване су и оне од племенитог материјала, сребра или слоноваче.⁴⁷

Разликује се неколико типова лекарских и фармацеутских кутија, при чему се мора нагласити да ликовне представе не пружају увек довољно података за сигурну идентификацију:

1) Четвртаста кутије

а) Четвртаста кутија с клизним поклопцем који се увлачио у жлебове и преградама у унутрашњости сматра се типичном лекарском кутијом, познатом у античким изворима под називом *loculis depromit eburnis*. Веће имају два нивоа, при чему су на горњем држани инструменти, а у доњем, са преградама, леко-

⁴⁷ Milne, *op. cit.*, 168–173; Künzl, *Medizinische Instrumente*, 28–29; С. Крунић, *Лекарске античке кутије типуса loculamentum*, Зборник Народног музеја – серија: Археологија 17/1 (2001) 121–134; за представе у ликовној уметности v. David-Danel, *op. cit.*, 194–198; Skrobucha, *op. cit.*, 39.

Сл. 12. Свeтiи Киp и свeтiи Јован, дејалъ, ѓре 1343.
Манасѝир Дечани, црква Хрисѝа Панѝокрайѝора
(фоѝоѝрафија: Blago Archives)

Fig. 12. St. Cyrus and St. John, detail, before 1343.
Monastery of Dečani, Church of Christ Pantocrator (photo:
Blago Archives)

ви (сл. 15), док су мале кутије истог типа служиле за ношење медикамената.⁴⁸ Сачувани римски примерци показују да су прављене и од слоноваче, но најчешће су биле бронзане. Сходно димензијама и облику, кутија коју носи један од близанаца, Кузман или Дамјан, уз ланцету, на фресци у западној конхи Петрове цркве код Новог Пазара (осамдесете године XIII века) могла би се, уз опрез, поистоветити са кутијом овог типа (сл. 16).⁴⁹

б) Четвртаста кутија затварана поклопцем који је могао бити закачен шаркама или се слободно подизао, такође са касетама за лекове и медицинске супстанце, најчешће се назива *arca, arcula*.⁵⁰ Овакве кутије могле су имати и другачију намену, при чему се сликарске кутије истог облика зову *arcule loculatae*. Кутије овог типа сликају се од готово квадратних до веома издужених, често са подигнутим поклопцем, равним или полуобличастим, тако да се види унутрашњост. Ковчежић овог типа у средњовековној српској уметности најчешће је атрибут светог Пантелејмона, који у другој руци држи ланцету, или, знатно ређе, неки други инструмент. Лекови, односно медицин-

⁴⁸ За основне податке и примере v. Крунић, *Римски медицински и фармацеуѝски инструменти*, 23–24, т. XVII, сл. 106, т. XXIII, сл. 106; eadem, *Лекарске античке кутије типуса loculamentum*, 121–134; такође, Janssens, *op. cit.*, cat. nos. 125–144.

⁴⁹ Тодић, *Српско сликарство у доба краља Милуѝин*, 291, наводи да је у питању свети Пантелејмон, уз кога се види фрагмент фигуре још једног лекара. По иконографским одликама, краткој равној коси и јасно назначеној бради, са доста сигурности се може претпоставити да је на сачуваној представи насликан један од браће, свети Кузман или Дамјан, док је фигура другог брата готово потпуно нестала.

⁵⁰ За основне податке и примере v. Ch. V. Daremberg, E. Saglio, *Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines d'après les textes et les monuments*, Paris 1873–1919, I/1, col. 362–364; III/2, col. 1295; Крунић, *Лекарске античке кутије типуса loculamentum*, 122.

Сл. 13. Свети Пантелејмон, детаљ, 1418–1427. Манастир Каленић, црква Ваведења Богородичиној (црква: Д. Симић-Лазар)

Fig. 13. St. Panteleimon, detail, 1418–1427. Monastery of Kalenić, Church of the Presentation of the Holy Virgin to the Temple (after: D. Simić-Lazar)

ски ингредијенти у унутрашњости кутије приказани су на хиландарској икони истог светитеља (почетак XIV века),⁵¹ као и на фресци светог Пантелејмона на северном зиду северозападног травеја цркве Богородице Одигитрије у Пећкој патријаршији, у пару са сондом типа *auriscalpium* (1334/1335–1337) (сл. 6).⁵² Знатно ређе касете су испуњене стакленим посудама за чување уља (*unguentaria*) и течних медикамената,⁵³ било да кутија има раван поклопац, као на сопоћанској представи светог Пантелејмона на јужном зиду капеле Светог Стефана (1272–1276) (сл. 17)⁵⁴ и у рукама истог светитеља насликаног у попрсју на западном зиду капеле краља Драгутина у Ђурђевим ступовима (1282–1285),⁵⁵ било поклопац у облику полуоблице,

⁵¹ V. n. 32.

⁵² V. n. 32. Сличну кутију носи свети Пантелејмон на представама у још неким споменицима: на јужном зиду приправе цркве у Старом Нагоричину (1315–1317/1318, v. n. 32; лична фототека); у Марковом манастиру, на источном зиду приправе цркве, изнад капитела северног стуба (1376/1377, за представу в. Б. Видоеска, *Марков манастир светих Димитрија. Црљежи на фрески*, Скопје 2012, 33, и лична фототека); на каленићким фрескама оваква кутија је атрибут светог лекара на представи у прозору северног зида западног травеја (1418–1427, за датовање и представу в. Симић-Лазар, *Каленић*, сл. 45, без идентификације светитеља, чија иконографија упућује да се ради о светом Кузману или Дамјану).

⁵³ Основну типологију стаклених посуда праћену квалитетним илустрацијама даје А. Antonaras, *Early Christian and Byzantine glass vessels: forms and uses*, in: *Byzanz – das Romerreich im Mittelalter*, T. 1, *Welt der Ideen, Welt der Dinge*, eds. F. Daim, J. Drauschke, Wien 2010, 402–403.

⁵⁴ За датовање в. n. 32; за представу в. Ђурић, *op. cit.*, црт. на стр. 134.

⁵⁵ За датовање в. Тодић, *Српско сликарство у доба краља Милутина*, 293–294; лична фототека.

Сл. 14. Алајка за обраду коже (сџурујач за кожу), VI век – прва половина VII века. Дијана (црква: П. Шпехар)

Fig. 14. Special tool for processing leather (scraper), sixth – first half of the seventh century. Diana (after: P. Špehar)

како је приказано на фресци тог светог врача на западном зиду сопоћанске јужне певнице (1272–1276).⁵⁶

в) Четвртасте уске и дубоке кутије у којима су ношени инструменти, а можда и фармацеутски препарати у штапићастом облику, са покопцем на ужој страни. Такве кутије, фино резбарене, од којих је једна затворена пирамидалним поклопцем, а друга отворена, са

⁵⁶ За датовање в. n. 32; за представу в. Ђурић *op. cit.*, црт. на стр. 129.

Сл. 15. Лекарска кутија *loculis depromit eburnis*.
Келн (према: M. Janssens)
Fig. 15. Doctor's box of the *loculis depromit eburnis* type.
Cologne (after: M. Janssens)

преградама у унутрашњости налик на кутије за ношење прибора за писање,⁵⁷ приказане су на фрескама северозападног травеја пећке цркве Богородице Одигитрије у рукама два истоимена светитеља, означена као свети Јермолај, једног у северозападном углу (1334/1335–1337) а другог у североисточном углу (пета деценија XIV века) овог одељка.⁵⁸ На представама светих Пантелејмона, Кузмана и Дамјана на јужном зиду наоса цркве Светог Николе Болничког у Охриду (1330–1340) отворена кутија открива и начин ношења ланцета (сл. 18).⁵⁹

г) Четвртасте кутије су могле бити и издужене и релативно плитке, попут дрвених кутија у рукама светих Кузмана и Дамјана на северном зиду западног травеја пећке цркве Светог Димитрија (1322–1324) (сл. 19).⁶⁰ Можда су биле на преклапање, тако да су инструменти ношени на оба крила,⁶¹ али једноставност представа, без детаља, не дозвољава поузданије одређење.⁶²

⁵⁷ Cf. Ђорђевић, *Представе прибора за писање и опрему књије*, сл. 39.

⁵⁸ За датовање v. n. 32; за представе v. Ђурић, Ђирковић, Кораћ, *op. cit.*, 160, 164, сл. 103. Представе светитеља, оба млада и без браде, у одећи лекара, не одговарају опису светог Јермолаја, свештеника и старца са шиљастом брадом, који даје Дионисије из Фурне, v. Медић, *op. cit.*, 413, како је већ и примећено у литератури, cf. Гавриловић, *op. cit.*, 286–287, 289, сл. 116 и 117.

⁵⁹ V. n. 32.

⁶⁰ V. n. 32.

⁶¹ Међу најлепше сликане примере оваквих издужених кутија за држање и ношење основног лекарског прибора спадају представе светих Кузмана, Дамјана и Пантелејмона на јужном зиду наоса у цркви Светог Ђорђа у Курбинову (1191, Hadermann-Misguish, *op. cit.*, 240–245, fig. 125–126).

⁶² За танке издужене предмете, четвртастог или кружног пресека, изнета је претпоставка да представљају палицу коју су стезали у руци пацијенти приликом пуштања крви (David-

Сл. 16. Свети Кузман (?), детаљ, крај XIII века. Црква
Светиој Пејтра и Павла у Расу
Fig. 16. St. Cosmas (?), detail, end of the thirteenth century.
The Church of St. Peter at Ras

2) Цилиндричне и њолионалне кутије

а) Узана и издужена цилиндрична кутија са поклопцем на навлачење, веома присутна у лекарској пракси, у писаним изворима наводи се као *theca vulneraria* или *specillotheca*. Служила је за ношење лекарских инструмената или, ако је мањих димензија, само за медикаменте (у облику пастила, прашка или штапића). Кутија овог облика могла је да има и козметичку намену. Како потврђује археолошки материјал, у кутијама су се налазиле спатуле, кукле или комплет хируршких инструмената. Међу римским примерима најбројније су од бронзе, мада има и сребрних (сл. 20).⁶³ Ова кутија могла би се, уз оgradu, препознати на представама светих Кузмана и Дамјана на јужном делу западног зида наоса у Жичи (прва деценија XIV века), док им је у другој руци ланцета (сл. 21).⁶⁴

Danel, *op. cit.*, 192–193, fig. 4, cf. Hadermann-Misguish, *op. cit.*, 242–243). Осим ретких описа у изворима, илустрације које сведоче о таквој пракси малобројне су и везане за западну уметност (нпр. минијатура у рукопису из XV века у минхенској Државној библиотеци са ознаком *sqm* 28, f. 32v (<http://dc.lib.unc.edu/cdm/singleitem/collection/mackinney/id/4011/rec/18>). Прикази једноставних издужених четвртастих предмета какви се срећу у српској уметности пре су поједностављене представе лекарских кутија него ове палице, иако се ни таква претпоставка не може у потпуности искључити.

⁶³ Janssens, *op. cit.*, cat. nos. 206–252; С. Крунић, *Theca vulneraria – медицинска или козметичка кутија*, Зборник Народног музеја – серија: Археологија 18/1 (2005) 459–480.

⁶⁴ V. n. 32.

Сл. 17. Свети Пантелејмон, дејтал, 1272–1276. Манасџир Сопоћани, црква Свете Тројице, капела Светиої Сџефана (фотографџа: Blago Archives)
 Fig. 17. St. Panteleimon, detail, 1272–1276. The Monastery of Sopoćani, Church of the Holy Trinity, chapel of St. Stephen (photo: Blago Archives)

Fig. 18. Свети Кузман и Дамјан, дејтал, 1330–1340. Охрид, црква Светиої Николе Болничкої
 Fig. 18. Sts. Cosmas and Damian, detail, 1330–1340. Ohrid, Church of St. Nicholas Bolnički

б) Цилиндричне и полигоналне фармацевтске кутије са поклопцима разноврсних облика. Цилиндричне кутије, које су могле бити и са преградама у унутрашњости, имају различите називе на латинском језику, као што су *scrinium*, *capsa/capsula* или *cista* (сл. 22).⁶⁵ Затворена плитка кутија са сферним поклопцем насликана је у рукама светог Пантелејмона, и то у Грачаници (око 1320),⁶⁶ на јужној половини западног зида (сл. 23) и на јужном зиду цркве Светог Никите код Скопља (после 1321).⁶⁷ Исти тип кутије, али са

⁶⁵ A. Rich, *Dictionnaire des antiquités romaines et grecques*, Paris 1861, 110, 159–160, 569; Daremberg, Saglio, *Dictionnaire*, II/2, col. 911–912, fig. 1176–1177; IV/2, col. 1124.

⁶⁶ V. n. 32.

⁶⁷ За датовање в. М. Марковић, *Умејничка делатност Мухала и Евџихија. Садашња знања, сјорна ипџања и љравци будућих испџраживања*, Зборник Народног музеја – серија: Историја

Сл. 19. Свети Кузман и Дамјан, дејтал, 1322–1324. Пећка љаџријарџија, црква Светиої Димџирија (фотографџа: Blago Archives)
 Fig. 19. Sts. Cosmas and Damian, detail, 1322–1324. Patriarchate of Peć, Church of the St. Demetrius (photo: Blago Archives)

пирамидалним поклопцем, у којој су ношене стаклене флашице са уљима, како сведочи минијатура у медицинском кодексу из Националне библиотеке у Паризу (*Paris. gr. 2243, fol. 10v*) (сл. 1), препознаје се на дечанској представи светог Јована, на јужној страни крајњег северозападног ступца у северном делу цркве (пре 1343) (сл. 12).⁶⁸ На поменутој минијатури, на полицама са лековима иза фармацеута, виде се и мање пиксиде, вероватно за масти и медикаменте,⁶⁹ које одговарају кутијама дечанских светитеља Пантелејмона, на северној страни крајњег северозападног ступца, и Кузмана и Дамјана азијских, на западном пиластру северног зида северног параклиса (пре 1343).⁷⁰ Свети лекари у другој руци, ако имају лекарски инструмент, носе сонду, пинцету или кашичицу.

3) Фуџрола или еџуи

За ношење медицинских инструмената служила је и футрола или еџуи (*étui*), издуженог облика и затворена преклопом у облику троугла са копчом, понекад додатно стегнута врпцом. С обзиром на начин затварања, може се претпоставити да су футроле израђиване од мекшег материјала, вероватно од коже, па су отуда налази ретки.⁷¹ Овај део медицинске опреме најчешће је сликан на представама светих лекара у српској средњовековној уметности. Јасно се види у рукама неколико светих врача у југозападном травеју у цркви Ваведења, сада цркви Светог Спаса у Кучевишту (пре 1331), и то: светих Кузмана и Дамја-

уметности 17/2 (2004) 104–106; за представу в. G. Millet, A. Frolow, *La peinture du Moyen Age en Yougoslavie (Serbie, Macédoine et Monténégro)* III, Paris 1962, pl. 48, fig. 4, и лична фототека.

⁶⁸ За минијатуру в. н. 25; за датовање дечанских фресака в. н. 40.

⁶⁹ Cf. David-Danel, *op. cit.*, 195–196; Skrobucha, *op. cit.*, 36.

⁷⁰ За датовање в. н. 40; за представу в. Петковић, Бошковић, *op. cit.*, pl. CLX и pl. CXLII.

⁷¹ David-Danel, *op. cit.*, 198; Z. Gregl, *Rimski medicinski instrumenti iz Hrvatske I*, *Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu* 15 (1982) 177.

Сл. 20. Лекарска кућица *thesa vulneraria* са сондама (друга лево сонда *auriscalpium*, остале сонде *cyathiscomela*), друга половина I века. Сремска Рача (према: П. Милошевић)
 Fig. 20. Doctor's box of the *thesa vulneraria* type with probes (second from the left probe of the *auriscalpium* type, other probes of the *cyathiscomela* type), second half of the first century. Sremska Rača (after: P. Milošević)

на арапских у источном луку, светог Кузмана римског на западном зиду и светог Јована на јужном зиду (сл. 24),⁷² а у поједностављеној варијанти насликана је на фресци са ликом светог Кузмана у Марковом манастиру (1376/1377) (сл. 10).⁷³ Један од најлепших примера, богато украшен, сачуван је на представи светог Дамјана у Леснову (1342–1343) (сл. 4).⁷⁴ Уз футролу, слика се ланцета, а тек по изузетку и други инструменти.

⁷² За датовање и представу в. И. Ђорђевић, *Зидно сликарство српске власице у доба Немањића*, Београд 1994, 132; лична фототека.
⁷³ В. п. 41.

⁷⁴ В. п. 32. Футрола или етуи може се препознати и на другим представама светих врача: на фресци светог Кузмана на јужној страни западног зида милешевске цркве (1228–1234, в. п. 32); на сопоћанским фрескама светих Кузмана и Дамјана на западном зиду јужне певнице и у медаљонима испод прозора јужне и северне певнице, као и на допојасној представи светог Дамјана под прозором на западном зиду капеле Светог Симеона Немање (1272–1276, за датовање в. п. 32; за представу в. Ђурић, *op. cit.*, црт. на стр. 128–129); на јужном делу западног зида жичког наоса на представама светог Кузмана и Дамјана (прва деценија XIV века, в. п. 32); на северном зиду Драгутинове капеле у Ђурђевим ступовима на представи светог Дамјана (1282–1285, в. п. 55); на представама близанаца лекара на јужном зиду цркве Светог Никите код Скопља (после 1321, в. п. 67). Такође, футрола је приказана и у цркви пећких Светих апостола у рукама светих Кузмана и

Сл. 21. Свети Кузман, детаљ, прва деценија XIV века. Манастир Жича, црква Вознесења Христјовој
 Fig. 21. St. Cosmas, detail, first decade of the fourteenth century. Monastery of Žiča, Church of the Ascension

Стаклене посуде

У медицинске сврхе коришћене су мање посуде од стакла различитих облика – фиоле (сл. 25).⁷⁵ Стаклена посуда бокастог или овалног реципијен-

Дамјана насликаних на деловима зидова између иконостаса и јужне односно северне певнице (1324–1337, в. п. 32); потом у цркви Богородице Одигитрије у истом комплексу, на северном зиду северозападног травеја на фрескама истих лекара (1334/1335–1337, в. п. 32); на фрескама истих лекара близанаца на источној страни северног зида наоса цркве у Матеичу (1348–1352; за датовање и представу в. Е. Димитрова, *Манастир Мајкејче*, Скопје 2002, 192–193, сл. 70); на северној страни југозападног пиластра и јужној страни северозападног пиластра на представама светих Кузмана и Дамјана у Белој цркви каранској [1332–1337, за датовање в. Д. Војводић, *О живојису Беле цркве каранске и савременом сликарству Раике*, Зограф 31 (2006–2007) 135–151; за представу в. Skrobucha, *op. cit.*, сл. на стр. 30]; на фрескама истих светитеља у крајњем западном травеју цркве у Псачи, на источним странама јужног односно северног пиластра на западном зиду (1358–1360; в. п. 32). Списак није коначан.

⁷⁵ За налазе стаклених посуда и унвентаријума уз медицинску опрему в. Janssens, *op. cit.*, cat. nos. 133, 250; за представу у ликовној уметности в. David-Danel, *op. cit.*, 194–195; Skrobucha, *op. cit.*, 39–40; M. Parani, *Representations of Glass Objects as a Source on Byzantine Glass: How Useful Are They?*, DOP 59 (2005) 160–162; cf. и Antonaras, *op. cit.*, 405–406, 418–420; D. Ignatiadu, A. Antonaras,

Сл. 22. Кушија *ψυια capsula, capsula* (Ковчежић с музама), IV век. Британски музеј (према: Ch. V. Daremberg, E. Saglio)

Fig. 22. Box of the *capsula, capsula* type (the Muse Casket), fourth century. British Museum (after: Ch. V. Daremberg, E. Saglio)

та атрибут је лекарке св. Анастасије Фармаколитрије, како је и насликана на јужној страни лучног отвора у зиду испред ђаконикона пећке цркве Богородице Одигитрије (1334/1335–1337) (сл. 26).⁷⁶ Међу светим врачима на сачуваним примерима у српској уметности стаклену посуду држи искључиво свети Кир, и то на фрескама на западном зиду наоса у Милешеви (1228–1234)⁷⁷ и на луку који повезује северозападни стубац са западним зидом грачаничке цркве (око 1320),⁷⁸ док је бочица у руци истог светитеља на северном зиду Драгутинове капеле у Ђурђевим ступовима (1282–1285) овалног облика.⁷⁹ Дечански уметник насликао је и течни садржај у стакленој боци издуженог врата коју, уз кашичицу, носи свети Кир, представљен на јужној страни крајњег северозападног ступца северног параклиса (пре 1343) (сл. 12).⁸⁰ Посуде од стакла морфолошки блиске поменутима представљене су и на полицама у лекарској ординацији на минијатури у наведеном медицинском рукопису из Националне библиотеке у Паризу (*Paris. gr. 2243, fol. 10v*) (сл. 1).⁸¹

Rečnik antičkog i srednjovekovnog staklarstva. Terminologija, tehnologija, tipologija, Kraljevo 2011, 119.

⁷⁶ За датовање в. п. 32; за представу в. Гавриловић, *op. cit.*, 186–187. За остале примере в. Војводић, *Кули и иконографија Свете Анастасије Фармаколитрије*, 36, п. 61, који такође наводи да стаклена посуда одговара типу фиоле, cf. В. Јовановић, *Стаклена фиола са Табачине на Пазаришту*, Гласник – Српско археолошко друштво 5 (1989) 100–107; cf. Parani, *Representations of Glass Objects*, 162; Ignatiadu, Antonaras, *op. cit.*, 119.

⁷⁷ В. п. 32; за идентификацију овог светитеља као светог Кира в. Војводић, *Зидно сликарство цркве Свете Ахилије у Ариљу*, 84, п. 535.

⁷⁸ В. п. 32; Тодић, *Српско сликарство у доба краља Милутина*, 333; лична фототека, док је на цртежу који је објавио Живковић, *op. cit.*, с. р, светитељ приказан без атрибута.

⁷⁹ За датовање в. п. 55; лична фототека. Да је стаклена посуда атрибут светог Кира и у византијској уметности, в. Parani, *Representations of Glass Objects*, 162.

⁸⁰ За датовање в. п. 40.

⁸¹ За минијатуру в. п. 25. Медицинску бочицу за урин (*urinal/matula*), насликану у рукама лекара на овој минијатури, иначе

Сл. 23. Свети Пантелејмон, дејал, око 1320. Манастир Грачаница, црква Успјења Богородичиној (фотографија: Blago Archives)

Fig. 23. St. Panteleimon, detail, ca. 1320. Monastery of Gračanica, Church of the Dormition of the Holy Virgin (photo: Blago Archives)

Сл. 24. Св. Јован, дејал, пре 1331. Кучевиште, црква Ваведења Богородичиној

Fig. 24. St. John, detail, before 1331. Kučevište, Church of the Presentation of the Holy Virgin to the Temple

радо приказиван лекарски атрибут у западној уметности (David-Danel, *op. cit.*, 199–201, cf. Skrobucha, *op. cit.*, 39), није могуће са сигурношћу идентификовати у српском средњовековном сликарству, тим пре што су око њеног изгледа мишљења у науци подељена, в. Parani, *Representations of Glass Objects*, 162; cf. и Antonaras, *op. cit.*, 398, 405–406, 418–419; Ignatiadu, Antonaras, *op. cit.*, 60.

Сл. 25. Фиола, XV век. Табачина код Новог Пазара
(према: В. Јовановић)

Fig. 25. Phial, fifteenth century. Tabacina near Novi Pazar
(after: V. Jovanović)

Иако списак примера није исцрпљен, радом је обухваћен већи део представа сачуваних у српском сликарству средњег века, уз неминовна ограничења која намеће степен очуваности одређених дела. При томе, на могућност одређивања типологије приказаних инструмената и опреме знатно утиче склоност уметника ка детаљима и реалистичном представљању предмета из свакодневног живота.

Поређењем са материјалним остацима, пре свега римским, захваљујући прихваћеном ставу да је средњовековна медицина наследила античке методе и праксу, може се закључити да је типологија лекарских инструмената представљаних у српској уметности веома ограничена. Највише приказиван инструмент јесте ланцета или флеботом, следе спатуле и пинцете, док су кашичице ретко сликане. За један инструмент специјалне намене, можда двојни, нису нађене аналогје. Када се ради о кутијама за ношење инструмената и лекова, видљива је велика разноликост у облицима. У ову сврху употребљаване су четвртасте, цилиндричне и полигоналне кутије. Четвртасте кутије су могле бити касетиране, са поклопцем који се увлачи у жлебове или се подиже, потом коцкасте и издужених облика различитих дубина, са преградама или без њих. Цилиндричне кутије су биле издужене и узане, са

Сл. 26. Света Анастасија Фармаколитрија, 1334/1335–1337. Пећка иконостасија, црква Богородице Огидитрије (фотографија: Blago Archives)

Fig. 26. St. Anastasia Pharmacolytria, 1334/1335–1337. Patriarchate of Peć, Church of the Virgin Hodegetria (photo: Blago Archives)

поклопцем на навлачење, или кружне и полигоналне, затваране на више начина. Коришћена је и футрола/етуи, која се уједно и најчешће представља у српској уметности. Уља и лековите течности чувани су у медицинским боцама бокастог или овалног реципијента, познатим као фиоле, док су бочице или унвентаријуми ношени у већим кутијама. На представама светих врача запажа се одређена усаглашеност у избору медицинске опреме – ланцета се слика са футролом или лекарском кутијом, док се сонда и пинцета представљају уз фармацеутски ковчежић, иако ово није увек правило. Највећу уједначеност у иконографији показују представе браће светих Кузмана и Дамјана, најчешће сликаних са ланцетама и футролама односно лекарским кутијама, док је начин приказивања светог Пантелејмона разноврснији: иако се слика са ланцетом и кутијом за инструменте или лекове, често носи сонду или пинцету са фармацеутском кутијом. Такође, свети Кир и света Анастасија Фармаколитрија по правилу држе стаклене бочице. Значај представа медицинских мотива јесте у њиховој документарној вредности и непосредном сведочанству о начину живота и његовим различитим аспектима у одређеном времену, у овом случају у средњовековној Србији.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ – REFERENCE LIST

700. година медицине у Срба, ed. Л. Станојевић, Београд 1971 (700. godina medicine u Srba, ed. L. Stanojević, Beograd 1971).
- 800 година српске медицине: I. Сџуденички зборник, ed. Б. Димитријевић, Београд 2011 (800 godina srpske medicine I. Studenički zbornik, ed. B. Dimitrijević, Beograd 2011); II, ed. Б. Димитријевић, Београд 2011 (II, ed. B. Dimitrijević, Beograd 2011); III, ed. Б. Димитријевић, Београд 2012 (III, ed. B. Dimitrijević, Beograd 2012); IV, eds. Б. Димитријевић, З. Ваџић, Београд 2013 (IV, eds. B. Dimitrijević, Z. Vacić, Beograd 2013); V, eds. Б. Димитријевић, З. Ваџић, Београд 2014 (V, eds. B. Dimitrijević, Z. Vacić, Beograd 2014).
- Antonaras, A., *Early Christian and Byzantine glass vessels: forms and uses*, in: *Byzanz – das Romerreich im Mittelalter*, T. 1, *Welt der Ideen, Welt der Dinge*, eds. F. Daim, J. Drauschke, Wien 2010, 383–428.
- Бабић, Г., *Краљева црква у Сџуденици*, Београд 1987 (Babić, G., *Kraljeva crkva u Studenici*, Beograd 1987).
- Belting, H., *Likeness and Presence. A History of the Image before the Era of Art*, Chicago–London 1994, 241.
- Bliquez, L. J., *Two Lists of Greek Surgical Instruments and the State of Surgery in Byzantine Times*, DOP 38 (1984) 187–204.
- Budde, L., *St. Pantaleon von Aphrodisias in Kilikien*, Recklinghausen 1987.
- Бунарџић, М., *Свети Георгије у Дабру – археолошка истраживања*, ed. С. Дериконић, Прибој 2002, 31–58 (Bunardžić, M., *Sveti Georgije u Dabru – arheološka istraživanja*, ed. S. Derikonjić, Priboj 2002, 31–58).
- Byzantium: Faith and Power (1261–1557)*, ed. H. C. Evans, New York 2004.
- Damianos of Sinai, *The Medical Saints of the Orthodox church in Byzantine Art*, in: *Material culture and well-being in Byzantium (400–1453)*, Veröffentlichungen zur Byzanzforschung XI, ed. M. Grünbart et al., Wien 2007, 41–50.
- Daremberg, Ch. V., Saglio, E., *Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines d'après les textes et les monuments*, Paris 1873–1919.
- David-Danel, M.-L., *Iconographie des Saints médecins Côme et Damien*, Lille 1958.
- Димитрова, Е., *Манастир Маџејче*, Скопје 2002 (Dimitrova, E., *Manastir Matejče*, Skopje 2002).
- Дмитриевский, А. А., *Описание литургических рукописей, хранящихся в библиотеках православного Востока*, т. II. *Еухология*, Киев 1901. (Dmitrijevskii A. A., *Opisanie liturgicheskikh rukopisei, khраниashchikhsia v bibliotekakh pravoslavnogo Vostoka*, t. II, *Euchologia*, Kiev 1901).
- DOP 38 (1984) = *Symposium on Byzantine Medicine*, Dumbarton Oaks Ђорђевић, И. М., *Представе њрибора за њисање и њрему књије у српском средњовековном сликарству*, in: *Сџудије српске средњовековне уметности*, Београд 2008, 305–319 (= eadem *Зборник Владимира Мошина*, Београд 1977, 87–112) [Djordjević, I. M., *Predstave pribora za pisanje i opremu knjige u srpskom srednjovekovnom slikarstvu*, in: *Studije srpske srednjovekovne umetnosti*, Beograd 2008, 305–319 (= eadem, *Zbornik Vladimira Mošina*, Beograd 1977, 87–112)].
- Ђорђевић, И. М., *Зидно сликарство српске власнеле у доба Неманића*, Београд 1994 (Djordjević, I. M., *Zidno slikarstvo srpske vlastele u doba Nemanjića*, Beograd 1994).
- Ђурић, В. Ј., *Соџоћани*, Београд 1963 (Djurić, V. J., *Soroćani*, Beograd 1963).
- Ђурић, В. Ј., Ђирковић, С., Кораћ, В., *Пећка њаџријаршија*, Београд–Приштина 1990 (Djurić, V. J., Ćirković, S., Korać, V., *Pecka patrijaršija*, Beograd–Priština 1990).
- Фисиолоџи. *Средњовековни медицински сџисци (избор)*, eds. М. Лазић, Л. Котарчић, Београд 1989 (*Fisiolog. Srednjovekovni medicinski spisi (izbor)*, eds. M. Lazić, L. Kotarčić, Beograd 1989).
- Габелић, С., *Манастир Лесново – историја и сликарство*, Београд 1998 (Gabelić, S., *Manastir Lesnovo – istorija i slikarstvo*, Beograd 1998).
- Гавриловић, А., *Представе леџре и водене болести на српским фрескама у доба Стефана Душана (1331–1355)*, Лесковачки зборник 48 (2008) 261–276 [Gavrilović, A., *Predstave lepre i vodene bolesti na srpskim freskama u doba Stefana Dušana (1331–1355)*, Leskovački zbornik 48 (2008) 261–276].
- Гавриловић, А., *Зидно сликарство цркве Боџородице Оџитрије у Пећу*, Београд 2012, (непубликована докторска дисертација) [Gavrilović, A., *Zidno slikarstvo crkve Bogorodice Odigitrije u Peći*, Beograd 2012, (unpublished doctoral dissertation)].
- Geroulanos, S., *Surgery in Byzantium*, in: *Material culture and well-being in Byzantium (400–1453)*, eds. M. Grünbart et al., Wien 2007, 129–134.
- Gregl, Z., *Rimski medicinski instrumenti iz Hrvatske I*, *Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu* 15 (1982) 175–193.
- Грозданов, Ц., *Охридско зидно сликарство XIV века*, Београд 1980 (Grozdanov, C., *Ohridsko zidno slikarstvo XIV veka*, Beograd 1980).
- Grünbart, M., *Bibliography on Byzantine Material Culture and Daily Life*, *Byzantinoslavica* 67/1–2 (2009) 13–16.
- Hadermann-Misguish, L., *Kurbinovo. Les fresques de Saint-Georges et la peinture byzantine du XIIe siècle*, Brussels 1975.
- Ignatiadu, D., Antonaras, A., *Rečnik antičkog i srednjovekovnog staklarstva. Terminologija, tehnologija, tipologija*, Kraljevo 2011.
- Janssens, M., *Wie was de Romeinse arts? Een interpretatie vanuit de iconografische en archeologische bronnen, geconfronteerd met de traditionele interpretatie vanuit de literaire en epigrafische bronnen*, Leuven 2004 (unpublished master thesis).
- Јовановић, В., *Сџаклена фиола са Табачине на Пазаришту*, Гласник – Српско археолошко друштво 5 (1989) 100–107 [Jovanović, V., *Staklena fiola sa Tabachine na Pazarištu*, Glasnik – Srpsko arheološko društvo 5 (1989) 100–107].
- Kazhdan, A., *The Image of Medical Doctor in Byzantine Literature of the Tenth to Twelfth Centuries*, DOP 38 (1984) 43–51.
- Катић, Р., *Медицина код Срба у средњем веку*, Београд 1958 (Katić, R., *Medicina kod Srba u srednjem веку*, Beograd 1958).
- Катић, Р., *Порекло српске средњовековне медицине*, Београд 1981 (Katić, R., *Poreklo srpske srednjovekovne medicine*, Beograd 1981).
- Катић, Р., *Терминологијски речник српске средњовековне медицине*, Београд 1987 (Katić R., *Terminološki rečnik srpske srednjovekovne medicine*, Beograd 1987).
- Катић, Р., *Српска средњовековна медицина*, Горњи Милановац 1990 (Katić R., *Srpska srednjovekovna medicina*, Gornji Milanovac 1990).
- Knipp, D., *The Chapel of Physicians at Santa Maria Antiqua*, DOP 56 (2002) 1–23.
- Κουκџариџ, Σ., *Εικόνα του αγίου Παντελεήμονος με σκηνές του βίου του στη μονή Σινά*, Δελтион ΧΑΕ 27 (2006) 233–244 [Koukiaris, S., *Eikona tou agiou Panteleēmonos me skēnes tou viou tou stē monē Sina*, Deltion HAE 27 (2006) 233–244].
- Красносельцев, Н. Ф., *Материалы для истории чинопоследования литургии св. Иоанна Златоустого*, Казань 1889 (Krasnosel'tsev, N. F., *Materialy dliā istorii chinoposledovaniia liturgii sv. Ioanna Zlatoustogo*, Kazan' 1889).
- Крунић, С., *Римски медицински и фармацеуџијски инструменти из Синџидунума и околине*, Београд 1992 (Krunić, S., *Rimski medicinski i farmaceutske instrumenti iz Singidunuma i okoline*, Beograd 1992).
- Крунић, С., *Лекарске античке куџије џиџија loculamentum*, Зборник Народног музеја – серија: Археологија, 17/1 (2001) 121–134 [Krunić, S., *Lekarske antičke kutije tipa loculamentum*, Zbornik Narodnog muzeja – serija: Arheologija 17/1 (2001) 121–134].
- Крунић, С., *Thesa vulneraria – медицинска или козметџијска куџија*, Зборник Народног музеја – серија: Археологија 18/1 (2005) 459–480 [Krunić, S., *Thesa vulneraria – medicinska ili kozmetička kutija*, Zbornik Narodnog muzeja – serija: Arheologija 18/1 (2005) 459–480].
- Künzl, E., *Medizinische Instrumente aus Sepulkralfunden der römischen Kaiserzeit*, Kunst und Altertum am Rhein 115 (1983) 1–131.
- Künzl, E., *Medizin in der Antike. Aus einer Welt ohne Narkose und Aspirin*, Stuttgart 2002.
- Lazarus, C., *L'illustration des disciplines médicales dans l'Antiquité: hypothèses, enjeux, nouvelles interprétations*, in: *La Collezione di testi*

- chirurgici di Niceta (Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut. 74.7). Tradizione medica classica a Bisanzio*, ed. M. Bernabò, Roma 2010, 99–109.
- MacKinney, L., *Medical Illustrations in Medieval Manuscripts*, London 1965.
- Magulias, H. J., *The Image of the Saints as Sources of Data for the History of Byzantine Medicine in the Sixth and Seventh Centuries*, BZ 57 (1964) 127–150.
- Марковић, М., *Уметничка делатност Михајла и Евтихија. Садашња знања, спорна питања и правци будућих истраживања*, Зборник Народног музеја – серија: Историја уметности 17/2 (2004) 95–117 [Marković, M., *Umetnička delatnost Mihajla i Evthija. Sadašnja znanja, sporna pitanja i pravci budućih istraživanja*, Zbornik Narodnog muzeja – serija: Istorija umetnosti 17/2 (2004) 95–117].
- Медић, М., *Сликари сликарски приручници (Ерминија о сликарским вештинама Дионисија из Фурне) III*, Београд 2005 [Medić, M., *Stari slikarski priručnici (Erminija o slikarskim veštinama Dionisija iz Furne) III*, Beograd 2005].
- Miller, T. S. *The Birth of the Hospital in the Byzantine Empire*, Baltimore–London 1997.
- Millet, G., Frolow, A., *La peinture du Moyen âge en Yougoslavie (Serbie, Macédoine et Monténégro) III*, Paris 1962.
- Millet, G., Velmans, T., *La peinture du Moyen Age en Yougoslavie (Serbie, Macédoine et Monténégro) IV*, Paris 1969.
- Milne, J. S., *Surgical Instruments in Greek and Roman Times*, Oxford 1907.
- Милосављевић, Д., *Феномен византијске болнице Св. Георгија у Дабру (Мажићима код Прибоја)*, in: Ниш и Византија, Зборник радова II, ed. М. Ракоција, Ниш 2004, 79–95 [Milosavljević, D., *Fenomen vizantijske bolnice Sv. Georgija u Dabru (Mažićima kod Priboja)*, in: Niš i Vizantija, Zbornik radova II, ed. M. Rakocija, Niš 2004, 79–95].
- Милошевић, П., *Римски налаз у Сави код Сремске Раче*, Старинар XXXI (1981) 35–42 [Milošević, P., *Rimski nalaz u Savi kod Sremske Rače*, Starinar XXXI (1981) 35–42].
- Муретов, С. Д., *Последование проскомидии, великою входа и причащения в славяно-русских Службениках XII–XIV вв.*, Москва 1897 (Muretov, S. D., *Posledovanie proskomidii, velikogo vkhoda i prichashcheniia v slaviāno-russkikh Sluzhebniakakh XII–XIV vv.*, Moskva 1897).
- Muthesius, A., *Introduction. Studies of Material Culture – Some General Considerations*, in: *Material culture and well-being in Byzantium (400–1453)*, ed. M. Grünbart et al., Wien 2007, 21–38.
- Nordhagen, P. J., *The Frescoes of John VII (A.D. 705–707) in S. Maria Antiqua in Rome*, Roma 1968.
- Павловић, Б., *Манастирске болнице у средњовековној Србији*, Црквене студије 1 (2004) 381–388 [Pavlović, B., *Manastirske bolnice u srednjovekovnoj Srbiji*, Crkvene studije 1 (2004) 381–388].
- Parani, M., *Reconstructing the reality of images: Byzantine material culture and religious iconography, 11th–15th centuries*, Leiden 2003.
- Parani, M., *Representations of Glass Objects as a Source on Byzantine Glass: How Useful Are They?*, DOP 59 (2005) 147–171.
- Parani, M., *Byzantine Material Culture and Religious Iconography*, in: *Material culture and well-being in Byzantium (400–1453)*, ed. M. Grünbart et al., Wien 2007, 181–192.
- Petković, V., *La peinture serbe du moyen âge I*, Beograd 1930; II, Beograd 1934.
- Петковић, В. Р., Бошковић, Ђ., *Дечани II*, Београд 1941 (Petković, V. R., Bošković, Dj., *Dečani II*, Beograd 1941).
- Петковић, С., *Иконе манастира Хиландара*, Манастир Хиландар 1997 (Petković, S., *Ikone manastira Hilandara*, Manastir Hilandar 1997).
- Поповић, М., *Проблеми проучавања средњовековног наслеђа у Полимљу*, Старинар 55 (2005) 181–195 [Popović, M., *Problemi proučavanja srednjovekovnog nasleđa u Polimlju*, Starinar 55 (2005) 181–195].
- Приватни животи у српским земљама средњега века*, eds. С. Марјановић-Душанић, Д. Поповић, Београд 2004 (*Privatni život u srpskim zemljama srednjeg veka*, eds. S. Marjanović-Dušanić, D. Popović, Beograd 2004).
- Радић, Р., *Болести и лечење*, in: *Приватни животи у српским земљама средњега века*, eds. С. Марјановић-Душанић, Д. Поповић, Београд 2004, 394–418 (Radić, R., *Bolesti i lečenje*, in: *Privatni život u srpskim zemljama srednjeg veka*, eds. S. Marjanović-Dušanić, D. Popović, Beograd 2004, 394–418).
- Радојчић, С., *Чудесна оздрављења и свети лекари у старом српском сликарству*, in: *700 година медицине у Срба*, ed. Л. Станојевић, Београд 1971, 77–93 (Radojčić, S., *Čudesna ozdravljenja i sveti lekari u starom srpskom slikarstvu*, in: *700 godina medicine u Srba*, ed. L. Stanojević, Beograd 1971, 77–93).
- Радојчић, С., *Милешева*, Београд 1971 (Radojčić, S., *Mileševa*, Beograd 1971).
- Радујко, М., „*Престіо святої Симеона*”, Зограф 28 (2004–2005) 55–88 [Radujko, M., „*Presto svetog Simeona*”, Zograf 28 (2004–2005) 55–88].
- Радујко, М., *Койорин*, Београд 2006 (Radujko, M., *Koropin*, Beograd 2006).
- Расолколска-Николовска, З., *О историјским поређењима у Псаћи у времену њиховог настања*, Зограф 24 (1995) 39–51 [Rasolkolska-Nikolovska, Z., *O istorijskim portretima u Psaci i vremenu njihovog nastanka*, Zograf 24 (1995) 39–51].
- Рељин, И., *Средњовековна медицина у Србији*, in: *800 година српске медицине*, I. Студенички зборник, ed. Б. Димитријевић, Београд 2011, 13–24 [Reljin, I., *Srednjovekovna medicina u Srbiji*, in: *800 godina srpske medicine*, I. Studenički zbornik, ed. B. Dimitrijević, Beograd 2011, 13–24].
- Rich, A., *Dictionnaire des antiquités romaines et grecques*, Paris 1861.
- Симић-Лазар, Д., *Каленић. Сликарство. Историја*, Београд 2011 (Simić-Lazar, D., *Kalenić. Slikarstvo. Istorija*, Beograd 2011).
- Skrobucha, H., *Kosmas und Damian*, Recklinghausen 1965.
- Суботић, Г., *Прилози хронологији дечанског зидног сликарства*, ЗРВИ 20 (1981) 111–136 [Subotić, G., *Prilog hronologiji dečanskog zidnog slikarstva*, ZRVI 20 (1981) 111–136].
- Суботић Г., Максимовић Љ., *Свети Сава и подизање Милешеве*, in: *Византијски свет на Балкану I*, Београд 2012, 97–109 [Subotić G., Maksimović Lj., *Sveti Sava i podizanje Mileševe*, in: *Vizantijski svet na Balkanu I*, Beograd 2012, 97–109].
- Шпехар, П., *Материјална култура из рановизантијских утврђења у Бергају*, Београд 2010 (Špehar, P., *Materijalna kultura iz ranovizantijskih utvrđenja u Djerdaru*, Beograd 2010).
- Тодић, Б., *Манастир Ресави*, Београд 1995 (Todić B., *Manastir Resava*, Beograd 1995).
- Тодић, Б., *Српско сликарство у доба краља Милутина*, Београд 1998 (Todić, B., *Srpsko slikarstvo u doba kralja Milutina*, Beograd 1998).
- Тодић, Б., *Најновији уз Јована Оливера у наосу Леснова. Прилози хронологији лесновских фресака*, ЗРВИ 38 (1999–2000) 373–383 [Todić, B., *Natpis uz Jovana Olivera u naosu Lesnova. Prilog hronologiji lesnovskih fresaka*, ZRVI 38 (1999–2000) 373–383].
- Тодић, Б., *Апостол Андреја и српски архиепископи на фрескама Сокоћана*, in: *Трета југословенска конференција византолога*, Београд–Крушевац 2002, 361–379 [Todić, B., *Apostol Andreja i srpski arhiepiskopi na freskama Sokočana*, in: *Treća jugoslovenska konferencija vizantologa*, Beograd–Kruševac 2002, 361–379].
- Тодић, Б., *Српске теме на фрескама XIV века у цркви св. Димитрија у Пећи*, Зограф 30 (2004–2005) 123–140 [Todić, B., *Srpske teme na freskama XIV veka u crkvi sv. Dimitrija u Peći*, Zograf 30 (2004–2005) 123–140].
- Тодић, Б., Чанак-Медић, М., *Манастир Дечани*, Београд 2005 (Todić, B., Čanak-Medić, M., *Manastir Dečani*, Beograd 2005).
- Туцаков, Ј., *Дојринос Светиога Саве унапређењу здравствене културе у средњовековној Србији*, in: *Сава Немањић – Свети Сава. Историја и уредбање*, ed. В. Ђурић, Београд 1979, 269–278 [Tucakov, J., *Doprinos Svetoga Save unapređenju zdravstvene kulture u srednjovekovnoj Srbiji*, in: *Sava Nemanjić – Sveti Sava. Istorija i predanje*, ed. V. Djurić, Beograd 1979, 269–278].
- Видоеска, Б., *Марков манастир свети Димитрија. Цртежи на фрески*, Скопје 2012 (Vidoeska, B., *Markov manastir sveti Dimitrija. Crteži na freski*, Skopje 2012).
- Војводић, Д., *Култи и иконографија Свете Анастасије Фармаколитрије у земљама византијског културног круга*, Зограф 21 (1990) 31–39 [Vojvodić, D., *Kult i ikonografija Svete Anastasije Farmakolitrije u zemljama vizantijskog kulturnog kruga*, Zograf 21 (1990) 31–39].
- Војводић, Д., *Зидно сликарство цркве Светиога Ахилија у Ариљу*, Београд 2005 (Vojvodić, D., *Zidno slikarstvo crkve Svetog Ahilija u Arilju*, Beograd 2005).

- Војводић, Д., *О живопису Беле цркве каранске и савременом сликарству Рашке*, Зограф 31 (2006–2007) 135–151 [Vojvodić, D., *O živopisu Bele crkve karanske i savremenom slikarstvu Raške*, Zograf 31 (2006–2007) 135–151].
- Војводић, Д., *Представе светио Климента Охридског у зидном сликарству средњовековне Србије*, in: *Византијски свети на Балкану I*, Београд 2012, 145–167 [Vojvodić, D., *Predstave svetog Klimenta Ohridskog u zidnom slikarstvu srednjovekovne Srbije*, in: *Vizantijski svet na Balkanu I*, Beograd 2012, 145–167].
- Wittmann, A., *Kosmas und Damian. Kultausbreitung und Volksdevotion*, Berlin 1967.
- Живковић Б., *Манасија. Црчежи фресака*, Београд 1983 (Živković B., *Manasija. Crteži fresaka*, Beograd 1983).
- Живковић, Б., *Грачаница. Црчежи и фреске*, Београд 1989 (Živković, B., *Gračanica. Crteži i freske*, Beograd 1989).
- Живојиновић, М. Б., *Болница краља Милутина у Цариграду*, ЗРВИ 16 (1975) 105–115 [Živojinović, M. B., *Bolnica kralja Milutina u Carigradu*, ZRVI 16 (1975) 105–115].
- Живковић, М., *Српски владарски портрети у Григоријевој галерији Свете Софије у Охриду и њихов програмски контекст*, in: *Византијски свети на Балкану I*, Београд 2012, 169–187 [Živković, M., *Srpski vladarski portreti u Grigoriјеvoj galeriji Svete Sofije u Ohridu i njihov programski kontekst*, in: *Vizantijski svet na Balkanu I*, Beograd 2012, 169–187].

Representations of medical instruments and equipment in Serbian medieval painting

Sanja Pajić

Medicine and the art of painting are intertwined when speaking of medical instruments and equipment, since in Serbian Medieval art they were used as a common utility in iconography by the saintly doctors (saintly physicians). Given the fact they have not been subject to specific scientific research, the paper identifies the specific medical instruments and equipment, not only in regard to painting images, but also taking into account archaeological remains. The remains are mainly dating back to the Antique times, more precisely Roman and Late Roman, whereas the findings of the medical instruments used by Byzantine doctors are quite rare.

Although the list of examples is not exhausted, the paper encompasses the majority of images preserved in Serbian paintings during the Medieval times, including the unavoidable limitations imposing the degree of preservation of particular works of art. Thereby, it is to be concluded that a very limited number of medical instruments was selected as the saintly doctor's attribute. Most frequently displayed instrument is the lancet or *phlebotomum*, while the probes (*auriscalpia* and *cyathiscomelae*), spoons (*ligulae*) and tweezers (*vulsellae*, *volsellae*) were more rarely painted. One instrument with special pur-

pose has not been identified. When speaking of doctors' boxes which contained instruments and medicaments, we are presented with the diversity of their shapes. With this aim, the square-like and cylindrical boxes were used. The square-like boxes varied: with the lid which was jointed into the groove (*loculis depromit eburnis* type), with compartments with the lid which could be lifted (*arca*, *arcula* type) or the boxes with no compartments and quite diverse in their form. Cylindrical boxes were elongated and narrow with the lid which could be pulled on (*theca vulneraria* or *specillotheca* type) or the round ones, polygonal and elongated with the cylindrical, pyramidal or the half-shaped lid (*scrinum*, *capsa/capsula*, *cista* type). The case – *étui*, was also used, which is most commonly depicted in Serbian art. The medical oils and healing fluids were kept in glass vessels of various shapes.

The significance of these images, together with the literary sources and archaeological materials, is to be found in their documentary value and the immediate testimony on the way of life and its diverse aspects of the specific time, in this case the Medieval Serbia.